

Crise estrutural do capital e as transformações no desenvolvimento capitalista contemporâneo: uma síntese sobre o avanço da financeirização e seus impactos na esfera do capital do trabalho¹

Acson Gusmão Franca²

Resumo

A crise estrutural do capital, ocorrida na transição para os anos 1970, representa um momento de inflexão na história do capitalismo mundial. Desde então, o capitalismo tem vivenciado uma série de transformações sistêmicas, as quais têm complexificado ainda mais as suas contradições. Isto posto, este artigo se propôs a discutir o avanço da financeirização do capital, que ocorreu nesse ínterim, bem como os impactos diretos e indiretos para as esferas do capital e do trabalho, a partir de uma perspectiva marxista. Os resultados alcançados com esse esforço de síntese nos revelaram que, ao favorecer os interesses irrestritos do capital, a financeirização criou uma série de malefícios à classe trabalhadora, reproduzindo no mercado de trabalho a exploração, a pobreza e outros problemas sociais.

Palavras-chave: Crise estrutural, financeirização, reestruturação produtiva, capital, trabalho.

Abstract

The structural crisis of capital, which occurred in the transition to the 1970s, represents a turning point in the history of world capitalism. Since then, capitalism has experienced a series of systemic transformations, which have further complicated its contradictions. That said, this article sets out to discuss the advance of the financialization of capital, which occurred in the meantime, as well as the direct and indirect impacts on the spheres of capital and labor, from a marxist perspective. The results achieved with this synthesis effort revealed that, by favoring the unrestricted interests of capital, financialization created a series of harms to the working class, reproducing exploitation, poverty and other social problems in the labor market.

Keywords: Structural crisis, financialization, productive restructuring, capital, labor.

Classificação JEL: F01; F16.

DOI: [10.5281/zenodo.14768816](https://doi.org/10.5281/zenodo.14768816)

¹ Texto enviado em 01/06/2023. Aceito em 07/10/2023.

² Doutorando em Economia pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e Mestre em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

1. Introdução

Desde meados da década de 1970 o capitalismo tem percorrido uma trajetória um tanto distinta daquela iniciada no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, nos chamados anos dourados. Diante de um novo cenário marcado pela crise estrutural³, o capital buscou reestabelecer as condições para a acumulação, de modo a gerar grandes transformações sistêmicas, as quais aprofundaram as contradições do capitalismo contemporâneo.

Nessa conjuntura, a esfera financeira retomou ao cenário econômico como principal espaço de valorização desse capital. E com o apoio do Estado, a mesma tornou-se o impulso necessário para a reestruturação capitalista da época, fazendo acelerar o processo de acumulação de capital, baseando-se em uma lógica específica, a do capital fictício.

Se por um lado, esse movimento tenha influenciado no direcionamento dos investimentos “produtivos” e, inclusive, estimulado mudanças no *modus operandi* das grandes corporações multinacionais e das instituições financeiras, por outro; o mesmo atingiu a classe trabalhadora de diversas formas. Na busca incessante pela valorização e lucratividade, o capital fictício impulsionou a produção de mais-valor, agudizando-se aquela que é a contradição inerente ao modo de produção capitalista (produção x apropriação de riqueza) e outras que se complexificaram no atual estágio de crise (CARCANHOLO, 2009).

Em outros termos, a expansão da financeirização do capital, ainda que tenha promovido um aumento da lucratividade das instituições financeiras e não-financeiras, só o fez às custas de uma maior exploração do trabalho e do crescente endividamento das famílias⁴. A reestruturação produtiva, que se intensificou nas últimas décadas, enquanto impacto direto desse processo, inseriu as economias subdesenvolvidas em uma nova dinâmica produtiva e do trabalho, que reproduz a exploração e a pobreza.

Pensando nisso, o presente artigo se propõe a discutir, ainda que de maneira sintética, algumas das transformações que ocorreram no desenvolvimento capitalista contemporâneo após a crise estrutural do capital. Nesse sentido, o mesmo está organizado em duas seções, sendo que a primeira versará sobre o processo de financeirização do capital, que ascendeu nesse ínterim, encontrando no Estado neoliberal o seu aporte necessário. A segunda seção apresentará alguns desdobramentos desse processo, como a reestruturação produtiva e a reconfiguração do capitalismo no mundo do trabalho que ocorreu, através das cadeias globais de valor.

Para a realização desses objetivos, faz-se necessário a utilização dos trabalhos de autores, que revisitaram esse período em análise, baseando se em uma perspectiva teórica marxista, como: Balanco & Costa Pinto (2005; 2007); Carcanholo (2009; 2011); Carcanholo & Sabadini (2009); Chesnais (1995; 1996); Miranda & Carcanholo (2020a; 2020b); Nakatani & Herrera (2010), dentre outros. Segundo Carcanholo (2009), essa perspectiva nos permite compreender como as contradições internas e inerentes à sociedade capitalista se agravaram ao longo do tempo, tornando os seus antagonismos mais agudos nos momentos de crise, como ocorreu em 1970 e de 2008.

³ A crise dos anos 1960-70 representa o esgotamento do processo de acumulação cujas bases foram gestadas na crise dos anos 1930. Aquela fase expansiva se pôs, como se pode observar retrospectivamente, como um projeto discernível e com características próprias, em um arcabouço geral coerente, composto por uma miríade de organismos e regras internacionais sob a liderança estadunidense. Seu esgotamento se expressa de formas distintas. A redução na lucratividade geral do capital industrial, que resulta do sucesso do projeto de reconstrução capitalista da Europa ocidental e do Japão, indica dificuldades crescentes para a produção do mais-valor na escala exigida pelo volume de capital acumulado. A fuga maciça do capital para além da atividade produtiva – digamos assim – com a explosão do mercado de eurodólares, se explica por esse descompasso entre a produção e as necessidades sistêmicas de apropriação do mais-valor (MIRANDA; CARCANHOLO, 2020a, p.04)

⁴ Sobre essa questão, ver: LAPAVITSAS, C. Theorizing Financialization. *Work, Employment and Society*, 25(4), 611-626; LAPAVITSAS, C. The financialization of capitalism: ‘Profiting without producing’, *City*, 17:6, 792-805, 2013.

2. A financeirização do capital

Em linhas mais gerais, a financeirização não é fenômeno que nasceu especificamente na década de 1970⁵. Desde o imediato pós-Segunda Guerra Mundial o setor financeiro, que já operava nas economias capitalistas de forma menos intensa começou a adquirir uma maior musculatura, em virtude do processo de reconstrução das economias, liderado pela economia norte-americana nesse ínterim. Porém, foi a partir da década de 1970 que as finanças ascenderam, fazendo do capital fictício o novo motor da acumulação capitalista.

De fato, após um período de forte acumulação de capital⁶, liderado pela grande corporação norte-americana, o capitalismo passou por grave crise estrutural, cujos impactos não se restringiram apenas à esfera produtiva, abrangendo a totalidade da vida social (MESZÁROS, 2009). Nesse momento de inflexão do capitalismo mundial, “ocorreu uma queda dos resultados relacionados à lucratividade e à acumulação⁷, quando comparados com aqueles obtidos durante os trinta anos do pós-guerra” (BALANCO; PINTO, 2005, p.167)⁸

Em outros termos, nessa fase o capital produzido e acumulado ao longo dos anos dourados não conseguiu mais manter o mesmo ritmo de valorização, precisando assim reconstruir as suas bases de acumulação. A saída encontrada para tal foi então promover novos espaços de valorização e/ou ampliar aqueles já existentes, o que fez com que o mesmo privilegiasse a partir de então em suas novas aplicações o setor financeiro, cuja lógica é determinada pelo capital fictício⁹ (CARCANHOLO, 2009; 2011).

A lógica contemporânea do capital fictício representou um impulso necessário à acumulação industrial, dado o esgotamento do modelo keynesiano. O acesso à emissão de títulos como fonte de financiamento implica diminuição na necessidade de formação de reservas para a reprodução ampliada, engendrando uma redução brutal no tempo de rotação do capital e, portanto, a elevação da capacidade de produção de mais-valor e da lucratividade. A própria valorização fictícia das ações de empresas, pôde impulsionar a taxa de investimento nesses setores. Ademais, o estímulo à concessão de créditos conferido pelas possibilidades de securitização, inclusive para pagadores muito duvidosos, sustentou expansões baseadas no consumo. (MIRANDA; CARCANHOLO, 2020b, p.03)

⁵ Dada complexidade e importância desse fenômeno, diversas abordagens teóricas recorreram ao mesmo, como pode ser observado em: MONTANI MARTINS, N. *Teorias da Financeirização: Instituições, Crescimento e Crise*. In: LAVINAS, L.; GONÇALVES, G. L.; MONTANI MARTINS, N. (Orgs.) *Financeirização: Crise, Estagnação e Desigualdade*. No prelo.

⁶ Contribuíram para esse desfecho “o novo reordenamento internacional, qual seja, a materialização de um novo sistema monetário internacional (padrão dólar-ouro), incorporando instituições internacionais de coordenação e controle (Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e GATT), baseado nos acordos de Bretton Woods. Essa transformação foi conduzida pelos EUA que já desfrutavam da posição privilegiada de centro capitalista mais importante, posteriormente transformada em hegemonia mundial no sentido gramsciano até meados da década 1970” (BALANCO; PINTO, 2007, p.36). Para maiores informações sobre os anos dourados, ver: Hobsbawm (1995), especificamente as p. 253-281, nas quais o autor faz uma análise desse período

⁷ Segundo Mendonça (1990), os primeiros sinais da crise surgiram no final da década de 1960, especificamente nos anos de 1968/69, quando houve uma queda abrupta de alguns indicadores de produção, como: taxas de lucro, a formação bruta de capital fixo e dos investimentos.

⁸ É importante destacar aqui, entre outros, o aumento do desemprego e seu caráter crônico, principalmente, nos países avançados da Europa ocidental e nos EUA (BRENNER, 2003).

⁹ Segundo Marx, “o capital fictício nasce como consequência da existência generalizada do capital a juros, porém é o resultado de uma ilusão social. E por que devemos chamá-lo de capital fictício? A razão está no fato de que por detrás dele não existe nenhuma substância real e porque não contribui em nada para a produção ou para a circulação da riqueza, pelo menos no sentido de que não financia nem o capital produtivo, nem o comercial” (CARCANHOLO; SABADINI, 2009, p.43).

Para garantir a expansão desse capital, fez-se necessário a abertura de novos canais financeiros, que autorizassem a mobilidade de capitais e favorecessem a sua valorização em larga escala na esfera financeira. De antemão, instituiu-se com o fim dos acordos de Bretton Woods, em 1971¹⁰, a desregulamentação financeira, a qual ampliou o campo de atuação desse capital, através das facilidades de financiamento oferecidas pelos bancos centrais ao setor financeiro, e concedeu às instituições financeiras uma maior autonomia para atuarem, inclusive, na criação de ativos financeiros (MIRANDA; CARCANHOLO, 2020a).

A partir dessa abertura e da liberalização dos sistemas monetário e bancário, constituiu-se um espaço financeiro mundial de múltiplas relações e operações, o que possibilitou colocou a economia norte-americana no papel de banco do mundo, com autonomia suficiente para acessar as poupanças globais, de forma a reproduzir o seu império pelos espaços globais. (PANICTH; GINDIN, 2003). “Cada vez mais unificado, ele passou a dominar a maioria dos sistemas nacionais existentes, permanecendo totalmente hierarquizado e estruturado: os Estados Unidos são seu coração e o principal beneficiário”¹¹ (CHESNAIS, 1995, p.19).

Em seguida, o primeiro choque dos preços do petróleo, em 1973, permitiu que os Estados Unidos ampliassem a liquidez internacional, por meio da reciclagem dos petrodólares, o que fez aumentar de maneira rápida o endividamento dos países periféricos¹². Aliado a isso, a atuação do Estado incidiu nesse processo de diversas formas, mas, principalmente, no sentido de retirar do horizonte do capital fictício quaisquer obstáculos que pudessem impedir a sua valorização. Por possuir a responsabilidade de assegurar a estabilidade dos mercados financeiros, fornecendo-lhes cada vez mais uma fração crescente do orçamento público, para ser utilizada na compra de algum ativo com excesso de oferta¹³, o Estado passou a garantir, além da desregulamentação, a solvência desses mercados, deixando a esfera social à mercê de uma parte inferior desse orçamento (NAKATANI; HERRERA, 2010; CARCANHOLO, 2011).

Essa lógica de funcionamento possibilitou a criação de inúmeros instrumentos financeiros, provenientes de diferentes tipos de fluxos de renda, que são transformados em ativos negociáveis nos mercados financeiros, através da especulação, isto é, das expectativas de valorização futura dos mesmos. Isso incluiu também os títulos do tesouro e da dívida pública, que passaram a ser negociados em mercados específicos. As dimensões alcançadas por essas operações financeiras, assim como a natureza dos ativos, contribuíram para que esse capital se consolidasse como um capital que se valoriza de forma autônoma, a partir da especulação (CARCANHOLO; SABADINI, 2009). Assim, “toda a conexão com o processo real de

¹⁰ Essa transição do padrão dólar-ouro para o padrão dólar-flexível “inaugurou também uma transição da hegemonia ‘partilhada e contestada’ dos EUA para a hegemonia ‘absoluta’ que se reinaugurou com Reagan. Foi o período em que se estilham as normas e consensos estabelecidos em Bretton Woods. Foi o intervalo de tempo em que os capitais se libertaram dos grilhões regulatórios dos anos 1950 e 1960, e em que o ‘capitalismo domesticado pela sociedade’ gradativamente cedeu lugar à ditadura dos mercados financeiros internacionalizados” (MAZZUCHELLI, 2009, p. 83)

¹¹ “Na economia norte-americana, esse processo de desregulamentação chegou ao seu auge quando Volcker foi nomeado no Federal Reserve para impulsionar uma política que incluísse simultaneamente uma forte deflação obtida mediante a queda dos salários e a flexibilidade do trabalho, uma política monetária restritiva e uma política orçamentária expansionista (indispensável para a realização dos projetos reaganianos baseada na venda de títulos do Tesouro, dando-se a garantia aos capitalistas financeiros, detentores de títulos de dívida, que poderiam desfrutar taxas de juros reais positivas. A época da economia global financeirizada e rentista havia começado”. (CHESNAIS, 1995, p.19).

¹² “A reciclagem dos “petrodólares” operada neste mercado permitiu então que os países da OCDE superassem esta primeira recessão ao aumentar rapidamente suas exportações. Mas, sobretudo, ela faz surgir no final dos anos 70 a dívida esmagadora que muitos países do Terceiro Mundo carregam desde então, as transferências financeiras em direção às instituições financeiras dos países capitalistas avançados tendo sido um fator central da capacidade da esfera financeira em se consolidar e se fortalecer” (CHESNAIS, 1995, p.19).

¹³ “Como o Estado faz isso? Garante-se a ampliação dos recursos públicos para o salvamento das instituições financeiras com problemas de liquidez/solvência” (CARCANHOLO, 2011, p.14-15).

valorização do capital se perde assim até o último vestígio, e a concepção do capital como autômato que se valoriza por si mesmo se consolida” (MARX, 1985, p. 11)

Nesse sentido, mesmo que a riqueza gerada por esse processo possa parecer “fictícia”, não o é, de fato. Ao criar direitos sobre a apropriação do mais-valor produzido na esfera real da produção, o capital fictício se alimenta da mesma. No entanto, a sua valorização está descolada quase que completamente dessas condições geradoras de valor¹⁴. Esses lucros fictícios [...]

[...] constituem lucros verdadeiros, reais, tão reais como qualquer outro, do ponto de vista do ato individual e isolado. E isso fica muito claro se levamos em consideração que, com a quantidade de dinheiro correspondente a esses lucros, posso obviamente comprar qualquer coisa. O ponto de vista do mercado, que permite observar um indivíduo isolado ou um ato mercantil isolado, é fundamental nesse aspecto: nessas condições, os lucros fictícios são reais e não se distinguem de qualquer outro tipo de lucro (CARCANHOLO; SABADINI, 2009, p.50).

Embora essa lógica não seja abordada com todas as suas nuances em todas produções marxistas, algo é comum entre elas; a concepção de que as finanças vivenciaram nas últimas décadas um processo de expansão sem precedentes. De acordo com Lapavitsas (2011; 2013), a primeira característica dessa fase é a crescente presença de grandes corporações não financeiras -empresas multinacionais- nas atividades financeiras, fruto da chamada reestruturação produtiva, que será discutida a seguir. Trata-se de grupos que já possuíam predominância industrial, mas que, em virtude das novas possibilidades de lucros e acumulação oferecidas pela esfera financeira, tiveram que se reestruturar, para atuarem também no oferecimento de serviços financeiros. (CHESNAIS, 1995). Por possuírem um *modo operandi* específico, elas adquiriram poder financeiro e alcance global, interferindo diretamente na dinâmica do capitalismo contemporâneo.

Essas grandes corporações, tornaram - se: i) empresas multinacionais, por estarem em países diferentes; II) multifuncionais, pois atuam em diferentes ramos de atividades; e iii) multissetorial, pois atuam em diferentes atividades dentro de cada filial. Portanto, sua rentabilidade inclui não apenas os chamados “ganhos operacionais”, ou seja, receitas provenientes da produção e venda de bens e serviços, mas agora também de resultados não operacionais, ou seja, das operações com ativos financeiros (BRAGA, 2000, p.11)¹⁵.

Como consequência disso, houve também uma reestruturação bancária, a qual constitui a segunda característica desse período. Dada a lucratividade adquirida por essas empresas não financeiras, os bancos perderam espaço no financiamento da produção, devido às novas possibilidades que se abriram para que esses grandes grupos privados tenham acesso direto aos mercados financeiros (CHESNAIS, 1995). Desse modo, se antes a prioridade deles era a garantir o crédito às empresas, após a inserção destas nos mercados financeiros, os bancos se concentraram na realização de transações em mercados financeiros abertos, com o objetivo de obter lucros através de transações financeiras e não mais através de empréstimos, como ocorria.

Isto posto, a única alternativa encontrada por essas instituições financeiras foi direcionar suas estratégias de acumulação para a renda individual e familiar, com objetivo de fazer desta a

¹⁴ “ Mesmo que esses títulos sejam originados a partir de um capital industrial, sua valorização se descola das condições concretas da produção, aos ventos da pura especulação” (MIRANDA CARCANHOLO, 2020a, p.05)

¹⁵ “Nesse novo padrão sistêmico de riqueza, a principal competição não é entre empresas de um mesmo país, mesmo ramo ou da mesma atividade na chamada microestrutura. A principal concorrência é, no entanto, entre os grandes grupos empresariais que atuam em diferentes países, ramos e atividades, na chamada mesoestrutura. (BRAGA, et al, 2017, p.837).

sua principal fonte de lucros. Para tanto, combinam o comércio em mercados abertos, com empréstimos às famílias ou arrecadando poupanças, o que tem envolvido cada vez mais as famílias no processo definido como expropriação financeira; terceira característica da financeirização no capitalismo contemporâneo supracitado.

A expropriação financeira é o resultado da extração de lucros bancários da classe trabalhadora, por meio de transferências diretas de receitas pessoais¹⁶, o qual ocorre da seguinte forma (LAPAVITSAS, 2009; 2013). Para ter acesso à moradia, saúde, transportes, educação, etc., as famílias passaram a se relacionar com o sistema financeiro, através da tomada de empréstimos ou da detenção de ativos. Esse movimento de financeirização, começou de forma tímida, mas ganhou força a partir dos anos 2000, quando a provisão deles passou a ser mediado pelas finanças, como apontou Senra (2022, p.07)

A financeirização da renda da classe trabalhadora também se deu em relação a seus ativos. Em primeiro lugar, pela necessidade de administrar a poupança pessoal, determinada pelo fim da provisão pública de previdência e pensões. Em segundo lugar, pela necessidade de compensar a estagnação de seus rendimentos reais mediante a compra de ativos financeiros. Tudo isso possibilitou a apropriação de taxas, comissões e ganhos patrimoniais por instituições financeiras que transformaram os fundos de pensão e de investimento em capital emprestável, possibilitando a expansão da operação de intermediários financeiros não-bancários nos mercados financeiros

Apesar de atender aos interesses dessas instituições, a expropriação financeira criou uma agravante; tornou as famílias envolvidas mais vulneráveis ao risco do endividamento. Por não possuírem postos fixos de trabalhos, isto é, emprego formal, o acesso a esses bens e serviços pela classe trabalhadora passou a depender de seu endividamento crescente, o que tem alimentado bolhas especulativas, como aquela do setor imobiliário, que ocorreu início dos anos 2000 e desembocou na crise de 2007-2008¹⁷ (CARCANHOLO, 2009).

A crise atual do capitalismo contemporâneo é um reflexo dessa crise, que se iniciou com a desvalorização do capital fictício, criado a partir das hipotecas, no mercado *subprime* americano (MIRANDA; CARCANHOLO, 2020a). Os impactos desta não atingiram apenas os Estados Unidos, principal palco do evento, eles se estenderam para as economias globais pelos anos seguintes, alcançando, sobretudo, as economias subdesenvolvidas, de forma a provocar uma queda nos índices de crescimento econômico, emprego etc.

A aparente recuperação de 2010, puxada pelo pesado pacote de estímulos aplicado pelo governo chinês e a resultante ampliação da demanda por insumos primários e bens de capital – com impactos positivos sobre a produção de países dependentes (como Brasil) e centrais (como a Alemanha) – provou-se efêmera com o recrudescimento da crise das dívidas soberanas.

¹⁶ Nas últimas décadas, esse processo atingiu a política social de alguns países, promovendo o recrudescimento das finanças nas áreas de saúde, educação e moradia. “A financeirização altera em profundidade a natureza do gasto público, inibindo o investimento e, conseqüentemente, o crescimento. Afeta o gasto social em particular, promovendo o recuo do Estado da provisão de um sem número de bens e serviços públicos, cujo acesso é crescentemente assegurado via seguros privados e endividamento por parte das famílias” (FINE, 2014; LAVINAS, 2017). Para uma discussão sobre essa temática, ver: LAVINAS, L. *The takeover of social policy by financialization: The Brazilian paradox*. New York: Palgrave MacMillan, 2017. LAVINAS, L. *The Collateralization of Social Policy under Financialized Capitalism*. Development and Change, 0(0):1-16, 2018. LAVINAS, L. 2020. *The Collateralization of Social Policy by Financial Markets in the Global South* in P. Mader; D. Mertens and N. Van der Zwan (eds) The Routledge International Handbook of Financialization, pp. 312-323. London and New York: Routledge.

¹⁷ A crise no mercado *subprime* americano é um exemplo clássico desse processo, o qual iniciou-se com a expansão do crédito imobiliário para indivíduos mais pobres, isto é, que não possuíam uma fonte de renda estável. Para uma melhor compreensão dessa crise, ver: GONTIJO, C.; OLIVEIRA, F.A. *Subprime: os 100 dias que abalaram o capital financeiro mundial e os efeitos da crise sobre o Brasil*. Belo Horizonte, 2011.

O aprofundamento da sobreacumulação de capital se revela na incapacidade da expansão do capital fictício seguir funcionando como um motor para a produção de mais-valor. Desde então, a estagnação da economia mundial anda em par com o apetite redobrado do capital pelos direitos da classe trabalhadora, pelos bens comuns e pelo fundo público. (MIRANDA; CARCANHOLO, 2020a, p.12)

Recentemente, as economias capitalistas vivenciaram a crise pandêmica da COVID-19, cujos impactos diversos se estendem até os dias atuais. Esta, por sua vez, se manifestou de diferentes formas, gerando a paralisação das atividades produtivas, da circulação de mercadorias e sucessivos aumento nas taxas de desemprego, inflação, desigualdade social e pobreza, etc. (MIRANDA; CARCANHOLO, 2020b)¹⁸.

Para a classe trabalhadora como um todo, a atual etapa da crise representou muito além do que o aumento da sua vulnerabilidade ao capital. Nesses momentos em que a riqueza fictícia mundial tende a crescer, haja vista uma menor expansão do capital produtivo, ocorre em todo mundo o um aumento do grau de exploração da força de trabalho, através da mais-valia absoluta (expansão e intensificação das jornadas de trabalho) e relativa (graças ao desenvolvimento tecnológico do período), além da superexploração do trabalho assalariado (redução dos salários reais diretos e indireto) e daquele que não o é. Assim, os lucros fictícios atuam como fator contrarrestante da tendência decrescente da taxa de lucro, isto é uma contratendência (CARCANHOLO; SABADINI, 2009; MIRANDA; CARCANHOLO, 2020a).

3. A reestruturação produtiva

Com o apogeu do capitalismo financeirizado, uma reestruturação produtiva mundial tornou-se uma necessidade para o desenvolvimento capitalista, já que os espaços de valorização do capital precisaram ser alterados e ampliados. Como consequência, as formas de organização e de atuação das grandes corporações transnacionais mudaram, de maneira a modificar também as relações no mercado mundial, sobretudo, com os países periféricos (CARCANHOLO, 2008).

Nesse sentido, nos primeiros anos posteriores à crise estrutural do capital houve uma mudança nas estratégias das empresas transnacionais. Devido à redução dos lucros nos seus investimentos produtivos, especialmente nos países centrais, as mesmas se direcionaram para a para os mercados financeiros¹⁹ e para outros espaços de acumulação (RODRIGUES, 2022).

Embora os costumes exijam que se continue chamando as organizações capitalistas, com implantação e operações transnacionais, de “empresas” ou de “firmas”, [se tornaram] grupos financeiros com dominância industrial, e tudo contribui cada vez mais a estabelecer a distinção desses em relação à grande massa de empresas: suas dimensões, seu “alcance global” (global reach), seus modos organizacionais e também, doravante, a capacidade que lhes é dada de ter acesso de pleno direito aos mercados financeiros graças à desintermediação (CHESNAIS, 1996, p.11)

¹⁸ De acordo com a Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (2022), os países da América Latina e Caribe foram atingidos de maneira mais perversa por essa crise, uma vez que se encontram em uma posição mais “fraca” do que o resto do mundo, o que os colocam em uma situação de vulnerabilidade, frente às economias desenvolvidas. Por possuírem uma estrutura produtiva heterogênea e especializada, bem como uma elevada desigualdade social, as implicações desse processo para a população, sobretudo, para aquelas pessoas com problemas de saúde, idosos, jovens desempregados, subempregados, mulheres, trabalhadores desprotegidos e migrantes etc., seriam maiores e mais evidentes.

¹⁹ “Esta reestruturação consolidou-se nos anos 80 e ingressou nos anos 90 mantendo seus traços essenciais até a atualidade. A dimensão financeira do capital estabelece então uma dinâmica crescente em relação à dimensão produtiva, em que as transformações iniciadas na fase anterior lhe possibilitam recentralizar o capital como um todo, impondo também uma mudança nas estratégias de acumulação das empresas multinacionais” (CAMPOS, 2009, p.11).

As benesses oferecidas pelo Estado a esses grupos, aliado à própria autonomia por eles adquirida, fizeram crescer o poder de “financeirização” dos mesmos, de maneira que novas possibilidades de acumulação foram criadas para serem ofertadas a um novo público-alvo. Desde então, esse movimento de financeirização, além de possibilitar a valorização global de ativos, facilitada pela flexibilização dos mercados financeiros e pelas instituições financeiras especializadas nesse tipo de negociação, se direcionou à renda dos trabalhadores. A interação destes grandes grupos com famílias, bancos e outras instituições financeiras maiores, através da expropriação financeira²⁰, tem garantido a sua lucratividade, às custas de um maior endividamento dos trabalhadores (BRAGA, *et al*, 2017).

As implicações da financeirização dessas grandes empresas para o consumo e outros gastos dos trabalhadores, são mais evidentes, sobretudo, a partir das duas últimas décadas, quando a oferta de crédito cresceu. Como resultado;

Os gastos dos trabalhadores foram parcialmente transformados em uma decisão financeira condicionada por empréstimos não garantidos, mas também pela capacidade de contrair empréstimos contra ativos, geralmente casas. Consequentemente, o consumo pode sofrer quando os trabalhadores tentam reduzir suas dívidas, gerando pressões recessivas (LAPAVISTAS, 2011, p.621).

De forma complementar, essa internacionalização de capitais desencadeou já no início dos anos 1990; na fase da mundialização do capital, uma nova perspectiva de expansão das empresas transnacionais, baseada em novas formas de produção, organização e funcionamento, através das firmas-rede (CHESNAIS, 1995; 1996)²¹. Segundo Alves (2018), esses empreendimentos concentrados, sobretudo, no setor industrial e de serviços, promoveram, com apoio do Estado, a cristalização de grandes estruturas de sustentação, que consolidaram, especialmente nos países do Sul (China, Coreia, Brasil, África do Sul, etc.) dinâmicas de produção de valor específicas e em escala global; as chamadas cadeias globais de valor (CGV).

"Em linhas gerais, a CGV é uma cadeia internacional de atores de mercado trazendo commodities desde a extração de matérias-primas até o consumo de varejo." (QUENTIN; CAMPLING, 2017, p.04). Segundo esses autores, a implementação e disseminação dessas CGV baseou –se em dois pilares complementares: (i) a disponibilidade prévia de força de trabalho nas regiões pobres e de baixo custo, oriundas dos processos de êxodo rural e reestruturação industrial e (ii) uma posterior incorporação dessa massa de trabalhadores nas CGV. Assim, a destruição das estruturas socioeconômicas mais antigas, aliadas à incorporação dessa força de trabalho nas CGV contribuiu para o estabelecimento de novas formas de pobreza da classe trabalhadora, através de baixos salários, exploração e precariedade.

Baseadas nessa lógica, essas estruturas produtivas reconfiguraram os processos de produção e de trabalho, inserindo as indústrias nacionais nessas “cadeias”, com o discurso de que essa “integração” seria uma oportunidade para o desenvolvimento. No entanto, longe de criar as condições para tal, as CGV aceleraram os mecanismos de extração de mais-valia, através da criação de novas estratégias que permitem às empresas líderes explorarem e se apropriarem do trabalho produzido nas indústrias exportadoras dos países do Sul global, de maneira a reproduzir a exploração e a pobreza no trabalho de diferentes formas, como:

²⁰ Esse processo já foi discutido nesse trabalho anteriormente. Para uma melhor compreensão, Ver Braga (1998; 2017) e Lapavistas (2009; 2011; 2013).

²¹ Chesnais (1995; 1996) definiu como firmas-rede, as novas formas de organizações de grandes grupos empresariais, que se instalaram nas diferentes regiões do globo, estabelecendo as pré-condições para a formação das cadeias globais de valor. “A multiplicação das participações minoritárias e, principalmente, dos numerosos acordos de subcontratação e de cooperação interempresas entre parceiros de poder econômico freqüentemente muito desigual levou à emergência dessas formações híbridas, as firmas-rede” (CHESNAIS, 1995, p.14).

(i) os empregadores usam a força de trabalho dos trabalhadores para produzir mercadorias, incorporando valores de uso e uma vez realizada a venda, gerando mais-valia; (ii) a mais-valia é realizada após a venda dos produtos; (iii) o controle sobre as atividades internacionais de produção, marketing e venda representa uma fonte de poder para as empresas líderes sobre as indústrias no sul global, podendo capturar valor excedente. (SALUDJIAN; BRAGA; FERNANDES, 2020, p.12).

Nesse novo contexto da globalização produtiva, para atender aos seus anseios privados, as empresas transnacionais que integram essas cadeias passam por cima das decisões dos governos de qualquer país, isto é, tanto daqueles onde estão estabelecidas as suas filiais, quanto daqueles onde estão sediadas as suas matrizes (BERNARDO, 2000). Essa “autonomia” que elas impõem perante ao poder público, além tornar os seus interesses convergentes com os do empresariado mais dinâmico do país, favorece o crescimento das subcontratações – terceirização -, informalidade e outras de formas de precarização do trabalho e das condições de vida e saúde dos trabalhadores, como ocorreu na empresa chinesa de eletrônicos Foxconn²².

Apesar disso, não há perspectivas desse movimento global retroceder, já que o mesmo é altamente lucrativo para o capital. A atuação dos sindicatos que poderia ser uma forma de enfrentamento dos trabalhadores para tal não consegue avançar nesse sentido. Segundo Bernardo (2000), qualquer pretensão dos sindicatos em desenvolver uma estratégia global de luta contra a atuação dessas CGV se deparara com dois principais desafios. O primeiro destes é o fato da classe trabalhadora encontrar-se fragmentada, de maneira que uma parte desta se acha diferente da restante, por ter um emprego “fixo”, isto é, um vínculo formal com certos grupos capitalistas. Isso impossibilita, na maioria das vezes, a aderência dos mesmos ao movimento e a construção de uma consciência coletiva de classe.

O segundo desafio está relacionado com as reais possibilidades dos sindicatos se voltarem contra o capitalismo, as quais são bem restritas. Afinal de contas, isso significa romper com um sistema que ultrapassou todas as fronteiras geográficas e adentrou em espaços nacionais inimagináveis, com o intuito de perpetuar todo o sistema de exploração capitalista.

4. Considerações Finais

A crise estrutural do capital iniciada na virada da década de 1960 impulsionou uma série de transformações sistêmicas, que impactaram no desenvolvimento capitalista global. Até os dias atuais, isto é, cinco décadas após o início dessa crise, a sociedade capitalista convive diariamente com as consequências mais profundas desse movimento inconcluso e contraditório, que atinge, sobretudo, a classe trabalhadora de diferentes formas.

Nesse contexto, a saída encontrada pelo capital foi ampliar um espaço de valorização já existente e pouco explorado até aquele momento; a esfera financeira. Desde então, o capital fictício começou a realizar, com o apoio do Estado, uma série de práticas especulativas, que, por um lado; garantiam o aumento da sua lucratividade, e por outro; impulsionava a produção de mais-valor, através de uma maior exploração da força de trabalho.

Desse modo, à medida que a financeirização avançou, as empresas transnacionais se viram na obrigação de alterar as suas estratégias de atuação. De antemão, isso se deu através da inserção destas na esfera financeira. Como resultado da chamada “financeirização de grandes corporações” cresceu-se as práticas de expropriação financeira, as quais contribuíram para

²² De acordo com Antunes (2018), a Fábrica do setor de informática e tecnologia da comunicação, instalada na China, representa um modelo de empresa terceirizada para montagem de produtos eletrônicos de empresas transnacionais como: Apple, Nokia, HP, etc. As péssimas condições de trabalho existentes levaram, desde 2010, somente na planta de fabricação do Iphone, inúmeros trabalhadores a cometerem o suicídio.

tornar a classe trabalhadora ainda mais vulnerável e endividada, como ocorreu nos momentos de crise do capital. Posteriormente, já na fase da mundialização do capital, algumas dessas empresas que já atuavam em setores específicos se reestruturaram e se inseriram nas cadeias globais de valor, fazendo da dinâmica de funcionamento destas uma forma de aumentar a exploração dos trabalhadores nelas inseridos.

Em suma, esse conjunto de transformações, ainda que tenha favorecido a acumulação de capital, serviram também para aprofundar as contradições inerentes ao mesmo. Na atual fase do capitalismo, marcada ainda pelos impactos da crise pandêmica da COVID-19, elas se expressam mais abertamente, atingindo as camadas mais pobres da sociedade da forma mais perversa possível.

Referências Bibliográficas

ALVES, G. A grande crise do capitalismo tardio (1973-1975). In: **O duplo negativo do capital: ensaios sobre a crise do capitalismo global**. Bauru: Canal 6, 2018.

ANTUNES, R. **O privilégio da servidão**: o novo proletariado de serviços na era digital. São Paulo: Boitempo, 2018.

BALANCO, P.; COSTA PINTO, E.C. Os anos dourados do capitalismo: uma tentativa de harmonização entre as classes. **Pesquisa & Debate**, SP, volume 18, número 1 (31) pp. 27-47, 2007.

BALANCO, P; COSTA PINTO, E.C. Padrões de desenvolvimento, funções estatais e endividamento no capitalismo contemporâneo. *Revista Análise Econômica*. Ano 23 , n ° 44 , setembro , 2005.

BERNARDO, J. **Transnacionalização do capital e fragmentação dos trabalhadores**. São Paulo: ed. Boitempo, 2000.

BRAGA, J. C. Financeirização global: o padrão sistêmico de riqueza do capitalismo contemporâneo. In: TAVARES, M. C; FIORI, J. L (orgs.). **Poder e dinheiro**: uma economia política da globalização. Petrópolis: Editora Vozes, 1998.

BRAGA, J.C. *et al.* For a political economy of financialization: theory and evidence. **Economia e Sociedade**, v. 26, n. especial, 2017.

BRENNER, R. **O boom e a bolha**: os EUA na economia mundial. Rio de Janeiro, Record. 2003.

CAMPOS, F.A. **A arte da conquista**: o capital internacional no desenvolvimento capitalista brasileiro (1951-1992). Tese (Doutorado) –Instituto de Economia. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009.

CARCANHOLO, M. Conteúdo e Forma da Crise Atual do Capitalismo: lógica, contradições e possibilidades. In: **Anais...** Colóquio Nacional Marx e o Marxismo: teoria e prática. Niterói, novembro de 2011.

CARCANHOLO, M. **Dialética do desenvolvimento periférico**: dependência, superexploração da força de trabalho e política econômica. *Revista de Economia Contemporânea*, v. 12, 2008.

CARCANHOLO, R.A. A atual crise do capitalismo. **Crítica Marxista**, n.29, p.49-55, 2009.

CARCANHOLO, R.A.; SABADINI, M. Capital fictício e lucros fictícios. **Revista Soc. Bras. Economia Política**, Rio de Janeiro, nº 24, p. 41-65, junho 2009.

CHESNAIS, F. A globalização e o curso do capitalismo de fim-de-século. **Economia e Sociedade**, Campinas, (5):1-30, dez.1995.

CHESNAIS, F. **A mundialização do capital**. São Paulo: Xamã, 1996.

COMISSÃO ECONÔMICA PARA AMÉRICA LATINA E CARIBE. **The sociodemographic impacts of the COVID-19 pandemic in Latin America and the Caribbean**. Santiago, 2022

FINE, B. 2014. **The Continuing Enigmas of Social Policy**. Working Paper 2014-10. Project Towards Universal Social Security in Emerging Economies. Geneva: UNRISD, 2014.

HOBBSAWM, E. **Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991**. São Paulo: Cia das Letras, 1995.

LAPAVITSAS, C. **Financialised capitalism: crisis and financial expropriation**. *Historical Materialism*, v. 17, n. 2, p. 114-148, 2009.

LAPAVITSAS, C. **Profiting Without Producing: How Finance Exploits Us All**. London: Verso, 2013.

LAPAVITSAS, C. Theorizing financialization. **Work, Employment & Society**, v. 25, n. 4, p. 611–626, 2011.

LAVINAS, L. **The takeover of social policy by financialization: The Brazilian paradox**. New York: Palgrave MacMillan, 2017.

MARX, K. **O Capital: crítica da economia política**. São Paulo, Abril Cultural, vol. III, livro 2, 1985.

MAZZUCHELLI, F. **Os Dias de Sol: a Formação da Idade de Ouro do Capitalismo**. Mimeo, 2011.

MENDONÇA, A. **A Crise Económica e sua Forma Contemporânea**. Lisboa: Editorial Caminho S.A, 1990.

MESZAROS, I. **A crise estrutural do capital**. São Paulo: Boitempo, 2009.

MIRANDA, F.; CARCANHOLO, M. D. **As “saídas” do capital para a crise do capital (ou, o que devemos enfrentar)**. Mimeo, 2020a.

MIRANDA, F.; CARCANHOLO, M. D. **Crise do capital, ultraliberalismo e coronavírus**. Mimeo, 2020b.

NAKATANI, P.; HERRERA, R. Crise financeira... ou de superprodução? In: **Anais...** Encontro Nacional de Economia Política, n. 15, UFMA, São Luís, jun./2010.

PANITCH, L., GINDIN, S. Global Capitalism and American Empire. In PANITCH, L., LEYS, C. **The Socialist Register**. London: Merlin, 2004, (pp. 1–42).

QUENTIN, D.; CAMPLING, L. Global inequality chains: integrating mechanisms of value distribution into analyses of global production. **Global Networks**, v. 18, n. 1, p. 33– 56, 2017.

RODRIGUES, C.H.L. A gênese do neoliberalismo no Brasil: uma análise dos ajustes da SEST. **Economia e Sociedade**, Campinas, v. 31, n. 3 (76), p. 553-578, setembro-dezembro 2022.

SALUDJIAN, A.; BRAGA, J.P; FERNANDES, R., O valor das Cadeias Globais de Valor: Reproduzindo desigualdade, acentuando pobreza e exportando danos ambientais. Instituto de Economia – UFRJ, **Texto para Discussão**, 018, 2020.

SENRA, G.O.C. Financeirização das empresas não-financeiras em François Chesnais e Costas Lapavitsas. **Anais**. XXVII Encontro Nacional de Economia Política, 2022.